

YANGI O‘ZBEKISTON ISHBILARMONLIK TURIZMINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILASHTIRISH YO‘LLARI

Musayeva Shoira Azimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori

Orsid kod - 0009-0000-9577-6976

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20781071>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yangi O‘zbekiston ishbilarmonlik turizmini bozor kommunikatsiyalarining oddiy va ommaviy shakli, biznes-muloqot turistik tadbir tashkil etilishi, ishbilarmonlik turizmning shart-sharoitlarini tahlili qilish, xududiy ishbilarmonlik turizmi strategiyasini ishlab chiqish va amlga oshirish, ishlab chiqarish korxonalarini va turistik infratuzilma tashkilotlari o‘rtasida manfaatli sheriklik aloqalarni o‘rnatish ko‘rib chiqilgan.

Kalitli so‘zlar: Turizm, ishbilarmonlik, biznes, hudud, strategiya, korxonalar, infratuzilma.

Аннотация. В данной статье рассматривается новый узбекский деловой туризм как простая и массовая форма рыночных коммуникаций, организация мероприятий в сфере делового туризма, анализ условий развития делового туризма, разработка и реализация региональной стратегии делового туризма, установление взаимовыгодного партнерства между производственными предприятиями и организациями туристической инфраструктуры.

Ключевые слова: Туризм, бизнес, территория, стратегия, предприятие, инфраструктура.

Abstract. This article considers the new Uzbek business tourism as a simple and mass form of market communications, the organization of business-communication tourist events, the analysis of the conditions for business tourism, the development and implementation of a regional business tourism strategy, the establishment of beneficial partnerships between manufacturing enterprises and tourist infrastructure organizations.

Keywords: Tourism, business, business, territory, strategy, enterprise, infrastructure.

Kirish. Iqtisodiy manfaatlarning ko‘zgusi bo‘lmish ishbilarmonlik turizmi iqtisodiyotning real tarmoqlarini rivojlantirishning faol vositalaridan hisoblanadi. Biznes bor ekan, uni rivojlantirish kommunikatsiyalariga zarurat bo‘ladi. Axborot texnologiyalari biznes-sheriklar o‘rtasidagi kommunikatsiyalarning faqat rasmiy qismini qarab olishi mumkin, ammo kelishuvlar va muzokaralar yuzma-yuz uchrashuvlarni talab qiladi. SHu munosabat bilan ishbilarmonlik turizmini qo‘llab-quvvatlovchi iqtisodiy mexanizmini shakllantirish davr talabi bo‘lmoqda.

YANGI O‘zbekiston ishbilarmonlik turizmini rivojlantirishni o‘rganish avvalo turizmning bu turi ob’ektlari va sub’ektlari, uning ijtimoiy-iqtisodiy ildizlari va xususiyatlarini ajratishni taqozo qiladi. SHu munosabat bilan tadqiqotda ishbilarmonlik turizmining iqtisodiy asoslariga e’tibor qaratilgan. Ishbilarmonlik turizmining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri sayyoh va turistik tashkilotdan tashqari yana bir ishtirokchi - tadbirkorlik sub’ektining manfaatlarining hisobga olinishidir (1 – jadval). izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, ushbu uchinchi sub’ektning bozordagi harakatlari hamda kommunikatsiyalar tizimi mamlakatda ishbilarmonlik turizmining tamoyillarini shakllantirishda asosiy o‘rin egallaydi. Qaysi mamlakatda biznesga oid muloqotlar shaffof va erkin

tartibda amalga oshirilgan bo'lsa ishbilarmonlik turizmi ham shu erda keng qamrovli hamda ko'p qirrali bo'ladi.

1 – jadval

Hududiy ishbilarmonlik turizm sub'ektlarining iqtisodiy manfaatlari*

Sub'ekt	Umumiqtisodiy manfaat	Xususiy manfaat
Turist (xizmat safaridagi shaxs)	YUklatilgan vazifalarni tez va samarali bajarish	Moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni yuqori darajada qondirish
Turistik tashkilot	Raqobatda ustunlikni oshirish, bozor segmentini egallash	Doimiy mijozga ega bo'lish, daromad olish
Xo'jalik sub'ekti	Kommunikatsiyalar samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish	Xizmat safari samarasini oshirish, mablag'lar sarfini nazorat qilish va optimallashtirish, ijtimoiy maqsadlarga erishish.

*muallif ishlanmasi

Bugungi kunda yangi O'zbekistonda turizmni rivojlantirish yo'nalishlaridan biri ishbilarmonlik turizmiga e'tiborni kuchaytirishdan iborat. Buning uchun mamlakatimizda ishbilarmonlik turizmini bozor kommunikatsiyalarining oddiy va ommaviy shakliga aylantirish zarur bo'ladi. Nazariy jihatdan qaraydigan bo'lsak, har qanday biznes-muloqot turistik tadbir ko'rinishda bo'lishiga sharoit yaratish lozim, ya'ni muloqotlar ruhiy ko'tarinkilik, o'zaro hurmat va hamkorlik sharoitida tashkil etilishi muhim. Amaliyotda ishbilarmonlik turizmining iqtisodiy asoslanishi va eng muhimi foyda keltirishi uning shakllari, joyi va o'tkazish tartibini belgilab bermoqda. Demak, ishbilarmonlik turizmini tashkillashtirilgan shakllarini rivojlantirish avvalo ularning foydaliligini oshirishni talab qiladi.

Ishbilarmonlik turizmining viloyat iqtisodiyoti real sohalarning barcha tarmoqlarini qamrab olishi turli xo'jalik sub'ektlari va boshqaruv organlarining harakatlarini maqsadga yo'naltirilishini taqozo qiladi. Xizmat yuzasidan amalga oshirilayotgan kirish va ichki safarlarni tartiblashtirish ularni yagona tizim sifatida faoliyat ko'rsatishiga yo'naltirilishi lozim.

SHu munosabat bilan bizlar Samarqand viloyati hokimi huzurida ishbilarmonlik turizmini muvofiqlashtiruvchi Markazini (ITMK) tashkil qilishni taklif qilamiz (1 – rasm).

1 – rasm. Samarqand viloyati hokimi xuzuridagi ishbarmonlik turizmini muvofiqlashtirish Markazi faoliyatining sxemasi

Muvofiqlashtiruvchi kengashning asosiy vazifalariga quyidagi funksiyalar yuklatilishini taklif qilamiz:

- Viloyatda ishbarmonlik turizmning shart-sharoitlarini tahlili qilish;
- Xududiy ishbarmonlik turizmi strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- Ichki ishbarmonlik turizmining axborot makonini yaratish;
- Samarqandda xalqaro va respublika biznes anjumanlar tizimini yaratish strategiyasini ishlab chiqish;
- Viloyat biznes muhitini yanada erkinlashtirish, korxonalar faoliyati geografiyasini kengaytirish;
- Ishlab chiqarish korxonalarini va turistik infratuzilma tashkilotlari o'rtasida manfaatli sheriklik aloqalarini rivojlantirish;
- Viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarida ishbarmonlik turizmining ahamiyatini oshirish;
- Viloyatda xizmat yuzasidan, tadbirkorlik va tijorat sayohatlari mexanizmini shakllantirish.

Turizm bozori ishtirokchilari ham ishbarmonlik turizmini to'liq mas'uliyat bilan qabul qilishlari uchun iqtisodiy asos yaratilishi lozim bo'ladi. Ishbarmonlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatishning standartlari, biznes-tur xarajatlari, tashkiliy va iqtisodiy sharoitlar va hokazolar hal etilishi bilan birga safarlarning moliyaviy jozibadorligini oshirish muhim jihatlardan biri hisoblanadi. SHu bilan birga, sanab o'tilgan uchta sub'ektlarning manfaatlarini e'tiborga olish va ularni qiziqtirish bo'yicha maxsus tashkiliy-iqtisodiy mexanizm talab qiladi. Motivatsion

mexanizmi ishbilarmonlik turizmi jarayoni ishtirokchilarini birgalikdagi harakatlarga undovchi tizim va tartibni o'zida mujassamlashtiradi (2 – rasm).

Ushbu mexanizmning markaziy elementi – bu tadbirkorlik sub'ekti va turistik tashkilot o'rtasida hamkorlik yoki sherikchilik shartnomasidir. Buning sabablariga birinchidan, xo'jalik amaliyotida shartnoma asosiy hujjat hisoblansa, ikkinchidan tadbirkorlik sub'ekti xizmat safarida bo'lgan xodimning qonuniy vakili hisoblanadi.

2 – rasm. Ichki ishbilarmonlik turizmining motivatsion mexanizmi.

Ushbu sxemada tadbirkorlik sub'ekti deganda ishlab chiqarish korxonalari, barcha turdagi davlat tashkilotlari, tadbirkorlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va hokazolarni, ya'ni fuqarolik munosabatlar sub'ektlarini tushunamiz.

Turistik tashkilotlar deganda turistik xizmatlarni taklif qiluvchi barcha tashkilotlar, jumladan turistik firma, mehmonxona, ovqatlantirish tashkiloti, transport, gid-tarjimon, ekskursiya, reklama va tashkiliy, yuridik, sug'urta, madaniy-hordik xizmatlari ko'rsatadigan tashkilotlarni tushunamiz.

Ushbu rasmning amaliy jihatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, korxonalar va boshqa tadbirkorlik sub'ektlari xizmat safari ko'p takrorlanadigan hududdagi turistik tashkilot bilan uzoq muddatli shartnoma tuzadi. Masalan, avtomobil yo'llarda ko'prik qurilish tashkilotlari butun mamlakat bo'yicha faoliyat ko'rsatishi ishchilarni vaxta usulida xizmat safariga yuborilishini taqozo qiladi, ya'ni ishchi va mutaxassislarining bir qismi doimo 10-15 kun ob'ektida bo'lishlari zarur. Demak, ularga arzon va munosib yashash joyini ta'minlab berish kerak va bu vazifani joylardagi turistik tashkilotlar bajarishi mumkin. SHartnomada tomonlarning barcha majburiyatlari va javobgarligi to'liq kelishib olinadi.

Tadbirkorlik sub'ekti xodimlarning xizmat safarining taxminiy grafigi, ularning soni, yashash muddati, qo'shimcha xizmatlar, madaniy dastur hamda ogohlantirish tizimi bo'yicha majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi. Turistik tashkilot o'z navbatda xodimlarni shu zahoti

joylashtirish, kelishilgan xizmat paketini bajarish, bevosita tashkilot bilan hisob-kitoblar qilish, safardagi xodimning ishlash bo'yicha sharoit yaratish va boshqalarni bajarishni zimmasiga oladi.

Korxonada uchun iqtisodiy manfaatlarning mazmuni xodimlar uchun xizmat safari joyida zarur sharoit yaratishda kamroq paydo bo'lishi hamda safar xarajatlari ma'lum darajadan oshmasligi bilan bog'liq. SHu bilan birga xodim uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan masalalar, ya'ni uning ovqatlanishi, yashash sharoiti, sog'ligi, kasbiy faoliyati va madaniy hordiq chiqarishi ham korxonada manfaatlari doirasida bo'ladi. SHu sababli shartnomada ular ham batafsil yoritiladi. Bundan tashqari, shartnomaning tuzilishi korxonada rahbariyati va buxgalteriyasi uchun xodimning safar xarajatlarini nazorat qilish imkoniyatini yaratib beradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak ishbilarmonlik turizmini rivojlantirish choralari Samarqand viloyati turizmini yuqori bosqichga ko'taradi va turizmning yangi yo'nalishlarini ochishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar

1. Pardaev M.Q., Otoboev R, Pardaev B.R. Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari. T.: "Fan va texnologiya". 2007. 32 bet.
2. Tuxliev N., Abdullaeva T. Turizmni rivojlantirishning milliy modeli. -T.: Gos. Nauch. Izd-vo «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi», 2006. - 386 b.
3. Musaeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari. Darslik «STAR-SEL» MChJ nashriyoti va ijodiy bo'lim. Samarqand-2023
4. Musaeva Sh.A. Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari o'quv qo'llanma «Maharat» nashriyoti, Samarqand - 2022 yil
5. Musaeva Sh.A., Usmonova D.I. Innovatsion marketing «TURON EDITION» 2021 uchun o'quv qo'llanma.
6. Musayeva Sh.A. «Marketingni baholashning ilmiy-metodik masalalari Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish» Turizmni boshqarish bo'yicha Markaziy Osiyo innovatsiyalari jurnali va Moliya 3 2022